

ISSN (o): 3030-3362

N^o 12(21)

27.12.2024

**RESEARCH AND
IMPLEMENTATION**
scientific-methodical journal

IF 2024
7.3

CERTIFICATE
N^o 078777

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

- ✓ EXACT SCIENCES
- ✓ NATURAL SCIENCES
- ✓ POLITICAL SCIENCES
- ✓ SOCIAL SCIENCES

- ✓ ECONOMIC SCIENCES
- ✓ TECHNICAL SCIENCES
- ✓ MEDICAL SCIENCES
- ✓ PEDAGOGICAL SCIENCES

Стратегическое планирование в коммерческом банке

Бегалов Абдулхамид Абдукодир угли

Магистрант факультета Совместных образовательных программ ТГЭУ и УрГЭУ

Аннотация: В статье рассматривается суть стратегического планирования в контексте деятельности коммерческих банков. Описываются основные этапы планирования, используемые инструменты и методы, а также рассматриваются рекомендации по повышению эффективности банковской деятельности. Особое внимание уделяется применению современных аналитических методов и технологий.

Ключевые слова: стратегическое планирование, коммерческие банки, аналитические технологии, финансовая эффективность.

Введение. Стратегическое планирование в деятельности коммерческих банков является неотъемлемой частью успешной долгосрочной финансовой деятельности. Во время быстро меняющихся условий рынка, высокой конкуренции и постоянного прогресса технологий, стратегический подход остается основой для достижения целей и укрепления рыночных позиций.

Понятие стратегического планирования
Стратегическое планирование — это процесс определения долгосрочных целей и задач, которые необходимо достичь для развития и конкурентоспособности банка. Оно включает в себя оценку существующей ситуации, анализ среды (внутренней и внешней) и разработку конкретных шагов для достижения намеченных целей. В условиях коммерческого банка это может включать:

- Определение рыночной ниши;

Received: 11 Dec. 2024

Accepted: 12 Dec. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

- Анализ клиентской базы и её потребностей;
- Формирование финансовой стратегии;
- Разработку инвестиционных планов.

Основные этапы стратегического планирования

Процесс стратегического планирования в коммерческом банке состоит из нескольких этапов:

- Анализ текущей ситуации: включает анализ финансовой отчетности, конкурентной среды, законодательства и макроэкономических факторов.
- Определение миссии и видения банка: формулировка долгосрочных целей и задач, которые отражают стратегическое направление развития.
- Разработка стратегий: создание плана действий, включающего выбор рыночных стратегий, стратегий управления рисками и инновационных технологий.
- Реализация стратегии: воплощение разработанного плана в реальных условиях, распределение ресурсов и управление изменениями.
- Мониторинг и корректировка: оценка достигнутых результатов и внесение необходимых изменений для улучшения эффективности.

Методы и инструменты стратегического планирования

Для успешного стратегического планирования коммерческие банки используют различные аналитические инструменты, включая:

- SWOT-анализ (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) для выявления сильных и слабых сторон, возможностей и угроз.
- PEST-анализ (Political, Economic, Social, Technological) для оценки макросреды.
- Методы финансового моделирования для прогнозирования доходов и рисков.
- Балансированные системы показателей для мониторинга эффективности.

SWOT-анализ: практическое применение

Пример SWOT-анализа для коммерческого банка представлен в таблице:

Сильные стороны (Strengths)	Слабые стороны (Weaknesses)
Устойчивое финансовое положение	Зависимость от устаревших технологий
Долговременные отношения с клиентами	Ограниченная сеть отделений в регионах
Высококвалифицированный персонал	Высокие операционные издержки
Возможности (Opportunities)	Угрозы (Threats)
Внедрение цифровых технологий	Усиление конкуренции со стороны финтех-компаний
Расширение на новые рыночные сегменты	Изменения в законодательстве
Привлечение международных инвестиций	Экономическая нестабильность

Анализ и интерпретация

Проведённый SWOT-анализ показывает, что коммерческому банку необходимо:

- Использовать свои сильные стороны, такие как квалификация персонала, для ускорения внедрения инноваций и улучшения клиентского опыта.
- Минимизировать слабости, включая модернизацию технической инфраструктуры, что позволит снизить операционные издержки.
- Активно развивать возможности, в частности, за счёт автоматизации и внедрения цифровых продуктов, чтобы занять лидирующие позиции в растущих сегментах рынка.
- Подготовиться к угрозам через диверсификацию финансовых услуг и разработку стратегий управления рисками.

Применение такого анализа позволяет банку оптимально распределять ресурсы и настраивать стратегические приоритеты в зависимости от изменения рыночной ситуации.

Примеры успешного применения стратегического планирования

Примером может служить крупный коммерческий банк, внедривший систему цифрового банкинга, основанную на стратегическом анализе клиентских предпочтений. В результате банк увеличил количество активных пользователей на 30% в течение двух лет и улучшил свои финансовые показатели.

Заключение. Стратегическое планирование является основой для долгосрочного успеха коммерческих банков. Использование современных методов анализа и технологии позволяет не только повышать финансовую устойчивость, но и адаптироваться к изменениям внешней среды. Для эффективного внедрения стратегии важно учитывать как внутренние, так и внешние факторы, влияющие на деятельность банка.

Список литературы

1. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management. Pearson Education.
2. Glaeser, E. L., & Kallal, H. D. (2020). Financial Systems and Development. Cambridge University Press.
3. Smith, A. (2018). Strategic Planning for Financial Institutions. Journal of Banking and Finance, 42(3), 152-165.

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supports by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi.

This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliigi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.
